

Difusión, divulgación y extensión

Desarrollo histórico de los proyectos editoriales del Programa Universitario de Bioética

Muciño Ramírez Blanca Rocío*¹

1 ORCID: 0009-0004-8591-4385

¹ Programa Universitario de Bioética

* brmucino@unam.mx

Palabras clave: edición universitaria, gestión editorial, historia institucional, bioética

Introducción:

El Programa Universitario de Bioética (PUB), adscrito a la Coordinación de Humanidades, tiene como propósito desarrollar y promover investigación inter y transdisciplinaria, así como actividades de docencia y difusión orientadas a fomentar un debate social, científico y filosófico riguroso, laico, plural y argumentado en torno a problemas contemporáneos.

En el marco del Plan de Desarrollo de la Rectoría 2011-2015 (UNAM, 2011), el PUB fue creado el 13 de septiembre de 2012. A lo largo de 13 años de trayectoria, ha consolidado diversas líneas de trabajo vinculadas con las tres funciones sustantivas de la UNAM: docencia, investigación y difusión de la cultura.

Es en esta última función donde, a través del área de Gestión y Edición de Publicaciones, se conformó en 2018 un equipo editorial profesional dedicado a difundir el conocimiento bioético. No obstante, la labor editorial del Programa se inició años antes, con la publicación de 11 libros entre 2012 a 2018.

Objetivo:

Mostrar el desarrollo editorial del PUB a partir del trabajo de una técnica académica especializada en diseño y producción editorial, así como la manera en que dicha producción ha fortalecido el quehacer institucional universitario.

Material(es):

Informes de labores entregados a la Coordinación de Humanidades (2017-2025).

Informes de actividades del Programa Universitario de Bioética (2017-2025).

Plan de Desarrollo de la Rectoría 2011-2015.

Metodología:

El trabajo se desarrolló mediante una metodología cualitativa de tipo histórico-documental, centrada en el análisis institucional del desarrollo editorial del PUB. La recopilación de información se realizó a partir de fuentes documentales oficiales, específicamente informes de labores y de actividades del PUB correspondientes al periodo 2017-2025, así como el Plan de Desarrollo de Rectoría 2011-2015. Dichas fuentes permitieron identificar de manera sistemática los proyectos editoriales, su desarrollo y los resultados alcanzados en materia de difusión y divulgación del conocimiento bioético.

El análisis de la información se llevó a cabo mediante una sistematización cronológica y descriptiva de los proyectos editoriales del PUB, clasificándolos por tipo de publicación (libros, cuadernos, columnas de opinión, Gaceta PUB y Bioética UNAM). Asimismo, se analizaron los procesos de consolidación del área de Gestión y Edición de Publicaciones, atendiendo a la conformación de un equipo de trabajo, la formalización del Comité Editorial PUB y la continuidad de los proyectos generados.

Este enfoque permitió identificar los principales hitos del desarrollo editorial del Programa y valorar el impacto técnico-académico en la consolidación de estrategias. Se atendió el alcance y difusión de los productos generados, considerando el número de publicaciones realizadas, acceso (impreso, digital, acceso abierto), y los canales de distribución. Las fuentes consultadas, correspondientes al periodo 2017-2025, ofrecieron información comprobable sobre procesos, productos y resultados editoriales.

Resultados:

Con la creación del área de Gestión y Edición de Publicaciones en 2018, se formalizó un espacio editorial profesional. Se impulsaron las dos líneas de trabajo existentes la columna de opinión semanal en Animal Político y la edición de libros PUB, así como la creación de tres nuevos proyectos: Gaceta PUB, revista Bioética UNAM y la serie Cuadernos de Bioética.

Para ello, se integró un equipo conformado por una correctora de estilo, una diseñadora gráfica y una asistente editorial, lo que permitió fortalecer el trabajo editorial. El 28 de septiembre de 2020 se notificó al Consejo Editorial de la UNAM la creación de su Comité Editorial del PUB, el cual inició sesiones en 2021.

Entre 2018 y 2025, se registró la publicación de 430 textos en Animal Político en la sección “El plumaje”, así como la edición de 10 libros impresos, tres libros electrónicos de acceso abierto y 10 títulos correspondientes a la serie Cuadernos de Bioética creada en 2018.

Ese mismo año se creó la Gaceta PUB, órgano informativo oficial del Programa. Su primer número bimestral correspondió a septiembre-octubre de 2018. Con 49 números editados, tanto impresos como digitales, hasta 2025, la gaceta se ha consolidado como memoria institucional, respaldada por un Manual de Identidad Gráfica. En 2018 se detectó la necesidad de un espacio especializado para la publicación de investigaciones en bioética; el proyecto de la revista académica Bioética UNAM fue aprobado en 2023, en abril de 2024 se designó al editor en jefe y en mayo se abrió la convocatoria. En 2025 se publicaron dos números semestrales.

La edición de libros impresos, la publicación semanal en un medio digital de alcance nacional, la disponibilidad de libros electrónicos y de la revista electrónica en acceso abierto y la distribución híbrida (impresa y digital) de la Gaceta PUB han ampliado de manera sostenida el acceso al conocimiento bioético, permitiendo llegar a públicos especializados y a audiencias no académicas.

Conclusiones:

El análisis del desarrollo editorial del Programa Universitario de Bioética permite afirmar que la intervención técnica-académica en materia de gestión y edición de publicaciones ha sido un factor clave para el cumplimiento de los objetivos establecidos en su Acuerdo de Creación, particularmente aquel orientado a publicar y difundir los resultados de investigaciones y de coloquios en libros impresos y en publicaciones electrónicas. La producción de libros, la serie Cuadernos de Bioética, publicaciones periódicas (Gaceta PUB y revista Bioética UNAM) y espacios de divulgación (columna de opinión), evidencian un proceso de consolidación institucional.

Los indicadores cuantitativos y cualitativos muestran no sólo un incremento significativo en la productividad editorial, sino también la formalización de procesos, la profesionalización del trabajo editorial universitario y la ampliación del acceso al conocimiento bioético a través de esquemas de difusión híbridos y de acceso abierto. Estos resultados han contribuido a fortalecer los vínculos entre la investigación académica, la divulgación del conocimiento y la sociedad, en concordancia con las funciones sustantivas de la UNAM.

En este sentido, la experiencia del PUB pone de relieve la relevancia del trabajo técnico-académico especializado como componente estratégico para la materialización de las metas institucionales, así como para la construcción de proyectos editoriales universitarios sostenibles, con impacto social y proyección académica a mediano y largo plazo.

A través de su producción editorial, el PUB ha fortalecido los vínculos entre la academia y la sociedad, consolidando la misión de la UNAM como referente en la producción y difusión del conocimiento bioético en México y a nivel internacional.

Referencias Bibliográficas:

1. Dirección General de Cooperación e Internacionalización. (2025). *UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México.* <https://www.unaminternacional.unam.mx/es/unam>
2. Programa Universitario de Bioética. (2017-2025a). *Informes anuales de actividades.* Universidad Nacional Autónoma de México.
3. Programa Universitario de Bioética. (2017-2025b). *Informes anuales de labores entregados a la Coordinación de Humanidades.* Universidad Nacional Autónoma de México.
4. Programa Universitario de Bioética. (2025). *Programa Universitario de Bioética.* Universidad Nacional Autónoma de México. https://www.bioetica.unam.mx/?page_id=1115
5. Universidad Nacional Autónoma de México (2012). *Acuerdo por el que se crea el Programa Universitario de Bioética. Gaceta UNAM.* https://www.bioetica.unam.mx/wp-content/uploads/2023/06/Acuerdo_creacion_PUB_Gaceta.pdf
6. Universidad Nacional Autónoma de México. (2011). *Plan de Desarrollo de Rectoría 2011-2015.* https://www.pudh.unam.mx/repositorio/Programa_de_trabajo.pdf